

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ВОСПИТАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Олимов Тимур Хасанович

Профессор Азиатского международного университета доктор философии
(PhD) в области педагогических наук

Рузиева Жасмин Алишеровна

Магистрантка Азиатского международного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20823362>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish masalasi ko'rib chiqiladi. Kasbiy kompetentlikning pedagogik faoliyatdagi ahamiyati, uning tuzilishi va rivojlanish yo'nalishlari yoritiladi. Malaka oshirish, kasbiy rivojlanish va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, tarbiyachi, maktabgacha ta'lim, pedagogik faoliyat, kasbiy rivojlanish, malaka oshirish, ta'lim texnologiyalari.

Аннотация: В данном тезисе рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности у воспитателей организаций дошкольного образования. Раскрывается значение профессиональной компетентности в педагогической деятельности, её структура и основные направления развития. Подчёркивается роль повышения квалификации, профессионального развития и использования современных образовательных технологий.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, воспитатель, дошкольное образование, педагогическая деятельность, профессиональное развитие, повышение квалификации, образовательные технологии.

Annotation: This thesis examines the formation of professional competence among preschool education teachers. It highlights the importance of professional competence in pedagogical activity, its structure, and main development directions. The role of in-service training, professional development, and the use of modern educational technologies is emphasized.

Keywords: professional competence, preschool teacher, preschool education, pedagogical activity, professional development, in-service training, educational technologies.

Формирование профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных организаций является важным условием повышения качества образовательного процесса. Профессиональная компетентность включает совокупность знаний, умений и личностных качеств педагога, необходимых для эффективной педагогической деятельности. Современный воспитатель должен постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, осваивать инновационные методы обучения и воспитания, а также применять современные образовательные технологии. Особое значение имеют педагогическое мастерство, коммуникативные навыки и способность к саморазвитию. Таким образом, развитие профессиональной компетентности способствует повышению качества дошкольного образования и эффективному развитию личности ребёнка.

Вывод:

Таким образом, формирование профессиональной компетентности воспитателей является ключевым фактором повышения качества дошкольного образования и успешного развития детей.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Закон Республики Узбекистан Об образовании Ташкент 2020.
2. Закон Республики Узбекистан О дошкольном образовании и воспитании Ташкент 2019.
3. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Ташкент 2022.
4. Программа Илк қадам для дошкольного образования Ташкент
5. Подласый И П Педагогика Москва Юрайт 2022.
6. Белкина В Н Дошкольная педагогика Москва Академия 2021.
7. Козлова С А Куликова Т А Дошкольная педагогика Москва Академия 2020.
8. Сластенин В А Педагогика Москва Академия 2022.
9. Зимняя И А Педагогическая психология Москва Логос 2020.
10. Мудрик А В Социальная педагогика Москва Академия 2021.
11. Современные исследования по профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования научные статьи и сборники 2020-2023.